

Муҳиддин Эшқобилович Муминов^{1,3}, Ислоҳ Намозович Бозоров^{2,3}

¹ DSc, доцент, Самарқандский государственный университет,

mmuminov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624456>

² к.ф.-м.н., доцент, Институт математики имени В. И. Романовского Академии наук Республики Узбекистан, islomnb@mail.ru

³ Самарқандский филиал Ташкентского международного университета Кимё

О числе компонентов существенного спектра одной 2×2 операторной матрицы

On the number of components of the essential spectrum of a 2×2 operator matrix

Аннотация. В настоящей работы рассматривается 2×2 блочно-операторная матрица H как ограниченный и самосопряженный оператор в гильбертовом пространстве. Местоположение существенного спектра $\sigma_{\text{ess}}(H)$ операторной матрицы H описано через спектр обобщенной модели Фридрихса, т.е. выделены двухчастичные и трехчастичные ветви существенного спектра $\sigma_{\text{ess}}(H)$. Установлено, что множество $\sigma_{\text{ess}}(H)$ состоит из не более пяти отрезков (компонентов).

Ключевые слова: блочно-операторная матрица, собственное значение, дискретный спектр, существенный спектр, компоненты.

Abstract. In this paper, we consider a 2×2 block operator matrix H as a bounded and self-adjoint operator in a Hilbert space. The location of the essential spectrum $\sigma_{\text{ess}}(H)$ of the operator matrix H is described through the spectrum of the generalized Friedrichs model, i.e., two-particle and three-particle branches of the essential spectrum $\sigma_{\text{ess}}(H)$ are identified. It is established that the set $\sigma_{\text{ess}}(H)$ consists of at most five segments (components).

Keywords: block operator matrix, eigenvalue, discrete spectrum, essential spectrum, components.

2×2 блочно-операторная матрица и его существенный спектр. Пусть $\mathbb{T}^3 \equiv (-\pi; \pi]^3$ – трехмерный куб с соответствующим отождествлением противоположных граней, $(\mathbb{T}^3)^2 = \mathbb{T}^3 \times \mathbb{T}^3$ – декартово произведение, $L^2(\mathbb{T}^3)$ – гильбертово пространство квадратично интегрируемых (комплекснозначных) функций, определенных на \mathbb{T}^3 и $L^{2,s}((\mathbb{T}^3)^2)$ – гильбертово пространство квадратично интегрируемых симметричных (комплекснозначных) функций, определенных на $(\mathbb{T}^3)^2$.

Обозначим через \mathcal{H} прямую сумму пространств $\mathcal{H}_1 := L^2(\mathbb{T}^3)$ и $\mathcal{H}_2 := L^{2,s}((\mathbb{T}^3)^2)$, т.е. $\mathcal{H} := \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$.

Рассмотрим матричную модель H , действующая в гильбертовом пространстве \mathcal{H} и задающийся как операторная матрица

$$H_{\gamma\lambda\mu} := \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{12}^* & H_{22} \end{pmatrix},$$

где операторы $H_{ij}: \mathcal{H}_j \rightarrow \mathcal{H}_i$, $i, j = 1, 2$ определяются по формулам

$$(H_{11}f_1)(p) = u(p)f_1(p), \quad (H_{12}f_2)(p) = \sqrt{\gamma} \int_{\mathbb{T}^3} v(t)f_2(p, t)dt,$$

$$(H_{22}f_2)(p, q) = w(p, q)f_2(p, q) - \lambda \int_{\mathbb{T}^3} f_2(t, q)dt - \\ \lambda \int_{\mathbb{T}^3} f_2(p, t)dt - \\ - \mu \sum_{\alpha=1}^3 \int_{\mathbb{T}^3} \cos(p_\alpha - t_\alpha)f_2(t, q)dt - \mu \sum_{\alpha=1}^3 \int_{\mathbb{T}^3} \cos(t_\alpha - \\ q_\alpha)f_2(p, t)dt.$$

$f_i \in \mathcal{H}_i$, $i = 1, 2$; $u(\cdot)$, $v(\cdot)$ – вещественнозначные аналитические функции на \mathbb{T}^3 , а функция $w(\cdot, \cdot)$ определена по формуле

$$w(p, q) := l_1 \varepsilon(p) + l_2 \varepsilon(p + q) + l_1 \varepsilon(q),$$

где $l_1, l_2, \gamma, \lambda, \mu > 0$, а функция $\varepsilon(\cdot)$ определяется по равенству

$$\varepsilon(q) := \sum_{i=1}^3 (1 - \cos(2q^{(i)})), \quad q = (q^{(1)}, q^{(2)}, q^{(3)}) \in \mathbb{T}^3,$$

а H_{12}^* сопряженный оператор к H_{12} . Оператор H_{12} называется оператором уничтожения, а $H_{12}^* = H_{21}$ называется оператором рождения. Здесь

$$(H_{21}f_1)(p, q) = \frac{1}{2}(v(p)f_1(q) + v(q)f_1(p)).$$

Можно проверить, что матричный оператор H является ограниченным и самосопряженным в \mathcal{H} .

Существенный и дискретный спектры операторов типа H_{22} изучены в работах [1]–[3].

Пусть $\mathcal{H}_0 = \mathcal{C}$. Для формулировки основных результатов работы введем обобщенную модель Фридрихса $h(p)$, $p \in \mathbb{T}^3$, действующую в $\mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1$ по правилу

$$h_{\gamma\lambda\mu}(p) := \begin{pmatrix} h_{00}(p) & h_{01} \\ h_{01}^* & h_{11}(p) \end{pmatrix},$$

где операторы $h_{ii}(p): \mathcal{H}_i \rightarrow \mathcal{H}_i$, $i = 0, 1$, $p \in \mathbb{T}^3$ и $h_{ij}: \mathcal{H}_j \rightarrow \mathcal{H}_i$, $i, j = 0, 1$, $i \neq j$ определяются по формулам

$$h_{00}(p)f_0 = u(p)f_0, \quad h_{01}f_1 = \sqrt{\frac{\gamma}{2}} \int_{\mathbb{T}^3} v(t)f_1(t)dt, \\ h_{11}(p) = h_{11}^0(p) - v, \quad (h_{11}^0(p)f_1)(q) = w(p, q)f_1(q), \\ (vf_1)(q) = \lambda \int_{\mathbb{T}^3} f_1(t)dt + \mu \int_{\mathbb{T}^3} \sum_{\alpha=1}^3 \cos(q_\alpha - t_\alpha)f_1(t)dt.$$

Очевидно, что оператор $h(p)$, $p \in \mathbb{T}^3$ ограничен и самосопряжен в $\mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1$.

Обозначим через $\sigma(\cdot)$, $\sigma_{\text{ess}}(\cdot)$ и $\sigma_{\text{disc}}(\cdot)$, соответственно, спектр, существенный спектр и дискретный спектр ограниченного самосопряженного оператора.

Следующая теорема описывает местоположение существенного спектра оператора H [4].

Теорема 1. *Для существенного спектра оператора H имеет место равенство*

$$\sigma_{\text{ess}}(H) = \bigcup_{p \in \mathbb{T}^3} \sigma_{\text{disc}}(h(p)) \cup [0; M], \quad M = \max_{p, q \in \mathbb{T}^3} w(p, q).$$

Множества

$$\bigcup_{p \in \mathbb{T}^3} \sigma_{\text{disc}}(h(p)) \quad \text{и} \quad [0, M]$$

называются двухчастичной и трехчастичной ветвью существенного спектра

оператора H , соответственно.

2. Компоненты существенного спектра 2×2 блочно-операторной матрицы. На протяжении всей работы предположим, что функция $v(\cdot) \in L^2(\mathbb{T}^3)$ вещественнозначная и периодическая по каждой переменной с периодом π , т.е. $v(\mathbf{p} + \vec{\pi}) = v(\mathbf{p})$, $\vec{\pi} = (\pi, \pi, \pi) \in \mathbb{T}^3$. Отметим, что функции вида $v(\mathbf{p}) = \sum_{\alpha=1}^3 c_\alpha \cos 2p_\alpha$, $v(\mathbf{p}) = \sum_{\alpha=1}^3 c_\alpha \cos^2 p_\alpha$, $v(\mathbf{p}) = \sum_{\alpha=1}^3 c_\alpha \sin 2p_\alpha$, $v(\mathbf{p}) = \sum_{\alpha=1}^3 c_\alpha \sin^2 p_\alpha$, где c_α , $\alpha = 1, 2, 3$, любое вещественное число, удовлетворяют этому условию.

Положим

$$\Delta(\mathbf{p}; z) := \Delta_{\gamma\lambda}(\mathbf{p}; z) \prod_{\alpha=1}^3 \Delta_{\mu,\alpha}^c(\mathbf{p}; z) \Delta_{\mu,\alpha}^s(\mathbf{p}; z),$$

где

$$\Delta_{\gamma\lambda}(\mathbf{p}; z) := [\Delta_\gamma(\mathbf{p}; z) \Delta_\lambda(\mathbf{p}; z) - \frac{\gamma\lambda}{2} a^2(\mathbf{p}; z)], \quad a(\mathbf{p}; z) = \int_{\mathbb{T}^3} \frac{v(t) dt}{w(\mathbf{p}, t) - z},$$

$$\Delta_\gamma(\mathbf{p}; z) := u(\mathbf{p}) - z - \frac{\gamma}{2} \int_{\mathbb{T}^3} \frac{v^2(t) dt}{w(\mathbf{p}, t) - z}, \quad \Delta_\lambda(\mathbf{p}; z) := 1 - \lambda \int_{\mathbb{T}^3} \frac{dt}{w(\mathbf{p}, t) - z},$$

$$\Delta_{\mu,\alpha}^c(\mathbf{p}; z) := 1 - \mu \int_{\mathbb{T}^3} \frac{\cos^2 t_\alpha dt}{w(\mathbf{p}, t) - z}, \quad \Delta_{\mu,\alpha}^s(\mathbf{p}; z) := 1 - \mu \int_{\mathbb{T}^3} \frac{\sin^2 t_\alpha dt}{w(\mathbf{p}, t) - z}.$$

Лемма 1. Число $z \in \mathbb{C} \setminus \sigma_{ess}(h(\mathbf{p}))$ является собственным значением оператора $h(\mathbf{p})$ тогда и только тогда, когда $\Delta(\mathbf{p}; z) = 0$. При этом

$$\bigcup_{\mathbf{p} \in \mathbb{T}^3} \sigma_{disc}(h(\mathbf{p})) = \{z: \Delta(\mathbf{p}; z) = 0, \text{ хотя бы одного } \mathbf{p} \in \mathbb{T}^3\}.$$

Лемма 2. а) Для каждого $\mathbf{p} \in \mathbb{T}^3$ число нулей функции $\Delta_{\gamma\lambda}(\mathbf{p}; \cdot)$ не превосходит двух;

б) Для каждого $\mathbf{p} \in \mathbb{T}^3$ функции $\Delta_{\mu,\alpha}^c(\mathbf{p}; \cdot)$ и $\Delta_{\mu,\alpha}^s(\mathbf{p}; \cdot)$ могут иметь по одному нулю.

Замечание 1. Если координаты \mathbf{p} равны, т.е. $p_1 = p_2 = p_3$, то функция $w(\mathbf{p}, q)$ является симметричной относительно перестановки переменных q_α и q_β , $\alpha, \beta = 1, 2, 3$. Поэтому имеют места равенства

$$\int_{\mathbb{T}^3} \frac{\cos^2 t_1 dt}{w(\mathbf{p}, t) - z} = \int_{\mathbb{T}^3} \frac{\cos^2 t_\alpha dt}{w(\mathbf{p}, t) - z}, \quad \int_{\mathbb{T}^3} \frac{\sin^2 t_1 dt}{w(\mathbf{p}, t) - z} = \int_{\mathbb{T}^3} \frac{\sin^2 t_\alpha dt}{w(\mathbf{p}, t) - z}, \quad \alpha = 2, 3. \quad (1)$$

В этом случае, если $\Delta_{\mu,\alpha}^c(\mathbf{p}; z_0) = 0$ (или $\Delta_{\mu,\alpha}^s(\mathbf{p}; z_0) = 0$), то z_0 является трехкратным собственным значением оператора $h(\mathbf{p})$.

Пусть

$$\Gamma_{\gamma\lambda} = \{z: \Delta_{\gamma\lambda}(\mathbf{p}; z^\pm) = 0 \text{ хотя бы одного } \mathbf{p} \in \mathbb{T}^3\},$$

$$\Gamma_{\mu,\alpha}^c = \{z: \Delta_{\mu,\alpha}^c(\mathbf{p}; z_\alpha) = 0 \text{ хотя бы одного } \mathbf{p} \in \mathbb{T}^3\},$$

$$\Gamma_{\mu,\alpha}^s = \{z: \Delta_{\mu,\alpha}^s(\mathbf{p}; z_\alpha) = 0 \text{ хотя бы одного } \mathbf{p} \in \mathbb{T}^3\}.$$

Положим $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$ и $\vec{\pi} = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Заметим, что для наименьшего и наибольшего элементов множества имеет место равенства

$$\inf \Gamma_\mu^c = \{z: \Delta_{\mu,\alpha}^c(\mathbf{0}; z) = 0\}, \quad \inf \Gamma_\mu^s = \{z: \Delta_{\mu,\alpha}^s(\mathbf{0}; z) = 0\}$$

и

$$\sup \Gamma_\mu^c = \{z: \Delta_{\mu,\alpha}^c(\vec{\pi}; z) = 0\}, \quad \sup \Gamma_\mu^s = \{z: \Delta_{\mu,\alpha}^s(\vec{\pi}; z) = 0\}.$$

Поэтому множества $\Gamma_{\mu,\alpha}^c$ и $\Gamma_{\mu,\alpha}^s$ не зависят от $\alpha = 1, 2, 3$. При этом $\Gamma_{\mu,\alpha}^c = [\inf \Gamma_\mu^c, \sup \Gamma_\mu^c] = \Gamma_\mu^c$ и $\Gamma_{\mu,\alpha}^s = [\inf \Gamma_\mu^s, \sup \Gamma_\mu^s] = \Gamma_\mu^s$, $\alpha = 1, 2, 3$.

Положим

$$\mu_0^c := \left(\int_{\mathbb{T}^3} \frac{\cos^2 t_\alpha dt}{w(0,t)} \right)^{-1}, \quad \mu_0^s := \left(\int_{\mathbb{T}^3} \frac{\sin^2 t_\alpha dt}{w(0,t)} \right)^{-1}.$$

Замечание 2. Если $\mu \in (0, \mu_0^c]$ и $\mu \in (0, \mu_0^s]$, то множества Γ_μ^c и Γ_μ^s являются пустыми. Если $\mu \in (\mu_0^c, +\infty)$ и $\mu \in (\mu_0^s, +\infty)$, то множества Γ_μ^c и Γ_μ^s являются непустыми.

Теорема 2. Для существенного спектра оператора H имеет место равенство

$$\sigma_{\text{ess}}(H) = \Gamma_{\gamma\lambda} \cup \Gamma_\mu^c \cup \Gamma_\mu^s \cup [0; M].$$

Более того, множество $\sigma_{\text{ess}}(H)$ представляет собой объединение не более чем пяти отрезков (компонентов).

Последняя теорема играет важную роль при изучении число и расположения собственных значений оператора H .

Литература

1. Бахронов Б.И., Расулов Т.Х., Рехман М. Условия существования собственных значений трехчастичного решетчатого модельного гамильтониана Известия вузов. Математика №7, С. 3–12, 2023.
2. Абдуллаев Ж.И., Халхужаев А.М., Расулов Т.Х. Инвариантные подпространства и собственные значения трехчастичного оператора Шредингера Известия вузов. Математика №9, С. 3–19, 2023.
3. Расулов Т.Х., Мухитдинов Р.Т. Конечность дискретного спектра модельного оператора, ассоциированного с системой трех частиц на решетке Известия вузов. Математика №1, С. 61–70, 2014.
4. Muminov M.I., Rasulov T.H. Infiniteness of the number of eigenvalues embedded in the essential spectrum of a 2×2 operator matrix Eurasian Math. J. Vol. 5 (2), P. 60–77, 2014.